

O efeito de diferentes modalidades de treinamento físico em pessoas hipertensas: uma revisão integrativa

The effect of different modalities of physical training on hypertensive people: an integrative review

Adelson Costa da Silva¹

Josiane Fonseca Leda²

Rafael Oliveira da Silva³

Joaquim Albuquerque Viana⁴

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵

DOI: [10.5281/zenodo.10215298](https://doi.org/10.5281/zenodo.10215298)

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO Exercícios físicos podem promover adaptações favoráveis sobre a pressão arterial, e têm sido utilizados como por diretrizes importantes como uma estratégia não-farmacológica para o tratamento e o controle da hipertensão Arterial. O objetivo deste estudo é verificar através de uma revisão bibliográfica os benefícios da hidroginástica, treinamento resistido e aeróbico para pessoas portadoras de Hipertensão Arterial com pesquisas realizadas através de artigos encontrados no SciELO (ScientificElectronic Library Online) e PublicMedline (PubMed), utilizados na pesquisa artigos, publicados em português e em inglês, disponíveis de maneira gratuita, nas plataformas como objetos de estudo.

Palavras-chaves: Treinamentos, Intervenção, Pressão Arterial

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail:

²Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail:

josianeaprendiz1@gmail.com

³Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail:

rafasilvva98@gmail.com

⁴Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵Mestra em Educação Profissional e Tecnologia (IFAM/MANAUS). Graduada no Curso de Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: Physical exercises can promote favorable adaptations on blood pressure, and have been used as per important guidelines as a non-pharmacological strategy for the treatment and control of arterial hypertension . The objective of this study is to verify through a bibliographic review the benefits of water aerobics, resistance training and aerobics for people with Arterial Hypertension with research carried out through articles found in SciELO (ScientificElectronic Library Online) and PublicMedline (PubMed), used in the research articles , published in Portuguese and English, available free of charge, on platforms as objects of study.

Keywords: Training, Intervention, Blood Pressure

1. INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial, caracterizada pelo aumento persistente da pressão sanguínea nas artérias, representa um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e outras condições de saúde (Whelton et al., 2002). A pressão arterial é o resultado do batimento cardíaco, que impulsiona o sangue através dos vasos sanguíneos, exercendo pressão sobre suas paredes. Esta pressão arterial pode variar em intensidade, levando à classificação comum de hipertensão e hipotensão, popularmente conhecidas como pressão alta e pressão baixa. A hipertensão arterial, em particular, é uma condição crônica que afeta uma parcela significativa da população mundial, tornando-se uma preocupação global de saúde pública (Forjaz et al., 2004).

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da hipertensão arterial, incluindo fatores não modificáveis como hereditariedade, obesidade, sexo e raça, bem como fatores modificáveis, como estilo de vida e hábitos alimentares (Cenatti et al., 2013). Entre esses fatores, a prática regular de exercícios físicos tem se destacado como uma intervenção eficaz para o controle da pressão arterial (Malachias et al., 2010).

A atividade física regular é reconhecida por sua capacidade de reduzir a morbimortalidade cardiovascular, sendo uma ferramenta crucial na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial (Pescatello et al., 2019).

Neste contexto, diferentes modalidades de exercício têm sido investigadas para entender seus efeitos sobre a pressão arterial em pacientes hipertensos. O treinamento resistido, que envolve o uso de resistência externa ou do peso corporal para fortalecer músculos específicos, o treinamento aeróbico, que se concentra em atividades de longa duração e baixa intensidade para melhorar a capacidade cardiovascular, e a

hidroginástica, uma forma de exercício realizada na água, surgem como opções promissoras (Duarte; Rodrigues; Lehnen, 2014).

A hidroginástica, em particular, tem ganhado destaque devido ao seu baixo impacto articular e à resistência proporcionada pela água, que a torna uma escolha adequada para indivíduos hipertensos. Estudos têm demonstrado que a hidroginástica não apenas promove adaptações metabólicas benéficas em hipertensos, mas também resulta em uma diminuição significativa da pressão arterial sistêmica após o exercício, conhecido como efeito hipotensor pós-exercício (Carvalho et al., 2012).

Por outro lado, o treinamento resistido, quando prescrito de maneira específica e acompanhado por profissionais qualificados, tem mostrado efeitos benéficos na redução da pressão arterial pós-exercício. Estudos recentes indicam que exercícios de força podem resultar em reduções significativas nos níveis de pressão arterial, proporcionando benefícios adicionais aos hipertensos (Assis et al., 2016).

Além disso, o treinamento aeróbico, com sua capacidade de reduzir até 30% nos valores de pressão arterial de repouso, tem sido objeto de estudos aprofundados. A prática crônica de exercícios aeróbicos também está associada ao fenômeno da hipotensão pós-exercício, uma resposta fisiológica que contribui para a redução dos níveis de pressão arterial (Lizardo et al., 2007).

Neste cenário, esta revisão interativa se propõe a analisar detalhadamente o impacto dos treinamentos resistido, aeróbico e de hidroginástica sobre a pressão arterial em pacientes hipertensos. Exploraremos as nuances de cada modalidade de exercício, considerando diferentes intensidades, durações e protocolos de treinamento. Ao compreendermos melhor os efeitos dessas modalidades, seremos capazes de oferecer orientações mais precisas aos profissionais de saúde, proporcionando uma abordagem personalizada e eficaz para o tratamento da hipertensão arterial.

2.METODOLOGIA

Este trabalho é uma revisão sistemática cujo objetivo é coletar evidências que respondam ao questionamento lançado no início da pesquisa por meio da análise criteriosa de dados científicos que atendam aos critérios pré-estabelecidos e evidenciem os questionamentos lançados.

1. Definição do Tema:

- Seleção do tema central: "Efeitos do Exercício na Pressão Arterial de Idosos Hipertensos".

2. Formulação da Pergunta de Pesquisa:

- "Quais são os efeitos do exercício, considerando diferentes modalidades, na pressão arterial de idosos hipertensos?"

3. Busca de Estudos:

- Identificação de bases de dados relevantes, como PubMed, Scopus e Cochrane.
- Utilização de termos de busca específicos, como "exercício", "idosos hipertensos", "pressão arterial", e variações.
- Inclusão de estudos publicados até a data mais recente disponível.

4. Critérios de Inclusão e Exclusão:

- Inclusão de estudos que envolvam idosos hipertensos.
- Consideração de pesquisas que abordem diferentes modalidades de exercício.
- Exclusão de estudos com metodologia inadequada ou amostras não representativas.

5. Seleção dos Estudos:

- Triagem inicial com base nos títulos e resumos.
- Avaliação detalhada dos estudos selecionados para verificar a adequação aos critérios de inclusão.

6. Extração de Dados:

- Coleta de informações relevantes de cada estudo, incluindo autor, ano, metodologia, resultados e limitações.

7. Análise Crítica dos Estudos:

- Avaliação detalhada das limitações metodológicas e individuais de cada estudo.
- Identificação de lacunas e discrepâncias nos resultados.

8. Síntese dos Resultados:

- Agrupamento dos dados para destacar padrões e tendências nos efeitos do exercício na pressão arterial.
- Discussão das implicações práticas dos resultados.

9. Identificação de Lacunas e Recomendações:

- Destaque das lacunas na evidência identificadas durante a revisão.
- Sugestão de áreas para pesquisas futuras, incluindo a investigação de subgrupos específicos e comparações entre modalidades de exercício.

10. Redação do Relatório Final:

- Elaboração do texto revisado, seguindo uma estrutura lógica.
- Apresentação clara dos resultados, discussões e conclusões

Figura 1 - Fluxograma da busca e seleção dos artigos incluídos na revisão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quadro 1 – Síntese dos principais achados sobre exercícios físicos e hipotensão

N	Autor, ano	Método avaliativo	Intervenção	Resultados
1	Cota, R. L. (2016)	Os participantes realizaram sessões de exercício físico em meio aquático e terrestre. As sessões incluíam aquecimento, exercícios aeróbicos, ginástica localizada e alongamento.	Os participantes realizaram sessões de exercício físico em meio aquático e terrestre. As sessões incluíam aquecimento, exercícios aeróbicos, ginástica localizada e alongamento.	Menor pressão arterial diastólica (PAD) nos participantes que praticaram hidroginástica em comparação com o exercício em meio terrestre durante o período de vigília. Não houve diferença significativa na pressão arterial sistólica (PAS) entre os grupos em ambos os meios. Não houve diferença significativa

				na variabilidade da PAS entre os grupos em ambos os meios.
2	Munir, (2021)	Medições da pressão arterial (sistólica e diastólica) antes e após o programa de exercícios do programa de gerenciamento de doenças crônicas. As medições foram realizadas semanalmente ao longo de quatro semanas. Utilizou-se um esfigmomanômetro de mercúrio e manguito de pressão arterial, além de uma ficha de observação	Os participantes seguiram um programa de exercícios do programa de gerenciamento de doenças crônicas, que consistia em exercícios físicos aeróbicos realizados uma vez por semana durante quatro semanas	Houve uma redução significativa na pressão arterial sistólica e diastólica ao longo das quatro semanas de exercício. A análise estatística mostrou diferenças significativas entre as medições pré e pós-exercício.
3	Tibana et al., (2013)	medição de parâmetros bioquímicos, avaliação antropométrica e de composição corporal, e monitoramento da pressão arterial durante 24 horas	A intervenção consistiu em um programa de treinamento resistido de oito semanas	o treinamento resistido resultou em aumento da tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, sem alterações nos lipídios lipoproteicos e na pressão arterial.
4	Sousa, E. C. et al., (2017)	. metanálise de estudos clínicos randomizados e controlados (ECRCs) que avaliaram os efeitos crônicos do treinamento resistido (TR) em pré-hipertensos e hipertensos.	análise do efeito da RT isoladamente sobre a pressão arterial em pré-hipertensos e hipertensos	reduções estatisticamente significativas na pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) após TR em pré-hipertensos e hipertensos
5	Correa et al. (2014)	pressão arterial foi medida com um dispositivo validado de monitoramento da pressão arterial oscilométrica não invasiva (modelo Microlife BP 3BTO-A, Onbo Electronic, Shenzhen, Co., Ltd)	Programa de treinamento de resistência de 14 semanas, com três séries em uma zona de treinamento de oito a doze repetições, em intensidade moderada.	Aumento na força absoluta do aperto de mão ($P = 0,001$), na força relativa do aperto de mão ($P = 0,032$) e uma diminuição da pressão arterial sistólica ($P = 0,001$), diastólica ($P = 0,008$) e média ($P = 0,002$) em comparação com os valores pré-exercício. Além disso, esses efeitos foram

				mantidos após 14 semanas de detraining
6	Souza Filho, L.F.M (2014)	Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) [1]. Para a realização do registro dos dados coletados foram utilizados materiais e instrumentos como roteiro de anamnese, TCLE, aparelho semiautomático de marca Omron 705 IT, oxímetro Figertip Linde (Modelo md 300),	Protocolo de hidroginástica três vezes por semana, com duração de 45 minutos cada, no período vespertino, com caráter aeróbio. O protocolo experimental foi realizado por duas semanas, totalizando seis aulas de hidroginástica	O estudo avaliou os efeitos da hidroginástica em idosos hipertensos e constatou que a prática levou a melhorias significativas na pressão arterial, frequência cardíaca e desempenho físico.
7	Kim Woo-Cheol et al., (2016)	ANOVA de 2 vias com medidas repetidas para avaliar os efeitos da aquaróbica sobre a pressão arterial, frequência cardíaca e perfil lipídico	Programa de exercícios aquaróbicos de 12 semanas, com o grupo de aquaróbicos participando de uma aula de 50 minutos três vezes por semana.	Os resultados mostraram que o grupo exercício aquaróbico apresentou menor pressão arterial diastólica, pressão arterial média e frequência cardíaca pós-teste em relação ao pré-teste, enquanto o grupo controle não apresentou diferenças estatisticamente significativas
8	Rezk et al., (2018)	avaliação clínica, eletrocardiografia de repouso, medição da pressão arterial e cálculo da pressão arterial média	12 sessões de exercícios de resistência supervisionados, realizados três vezes por semana em dias não consecutivos realizado com uma carga de 50% de 1RM, e o intervalo de descanso entre séries e exercícios foi de 2 minutos, com aumento progressivo da intensidade ao longo do programa	respostas benéficas agudas na pressão arterial, sem evidência de resposta a exposição de curto prazo, e tendeu a melhorar o equilíbrio autonômico cardíaco em voluntários com hipertensão tratada
9	Gomes et al., (2020)	pesquisa descritiva quantitativa de corte transversal formulada através do método investigativo de campo	A intervenção consistiu em uma semana de caminhada seguida por uma semana de hidroginástica, com três sessões de cada exercício	diferença estatisticamente significativa em relação aos valores da pressão arterial sistólica durante o repouso, imediatamente após a realização da atividade, e até 60

				minutos após a realização da atividade, evidenciando que os valores foram maiores nos praticantes de hidroginástica quando comparados aos praticantes de caminhada
10	Ruivo e Alcântara (2011)	Escala deBorg para monitorizar a intensidade do exercício, especialmente em pacientes betabloqueados . medição ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e outros métodos de registro da pressão arterial, como a medição em casa ou durante o exercício, como alternativas mais informativas em comparação com a medição da pressão arterial no consultório	treino cardiovascular com duração de 20-60 minutos, 3-5 dias por semana, numa intensidade correspondente a 40-70% VO2 máx. Além disso, o treino de força muscular também foi integrado no regime de treino, desde que a resposta tensional diastólica ao exercício estivesse dentro de limites de segurança	O estudo demonstrou que a prática de exercício físico é benéfica para pacientes hipertensos, resultando em uma redução da pressão arterial sistólica (PAS) de até 5 mmHg. Além disso, os regimes de treino de força isoladamente podem reduzir tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica em 3 a 5 mmHg

Os estudos revisados fornecem evidências consistentes sobre os efeitos benéficos do exercício na redução da pressão arterial diastólica em idosos hipertensos (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020). A análise destes estudos sugere uma consistência geral nesses benefícios, destacando a eficácia de diferentes formas de exercício, incluindo exercícios aquáticos e treinamento de resistência (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020).

As discrepâncias nos resultados podem ser atribuídas a variações metodológicas, diferenças nas características das amostras e nos ambientes de treinamento (Cota, 2016; Munir et al., 2021). Diferenças na distância percorrida e na variabilidade da pressão arterial sistólica entre grupos de exercício aquático e terrestre refletem essas variações (Cota, 2016; Munir et al., 2021). A importância da consideração desses fatores é evidente

na influência diferenciada do meio aquático e terrestre na pressão arterial e nas respostas fisiológicas (Kim Woo-Cheol et al., 2016).

As lacunas na evidência ressaltam a necessidade de mais pesquisas, especialmente na investigação de subgrupos específicos de idosos hipertensos e comparações diretas entre modalidades de exercício (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020). A escassez de estudos que abordam esses aspectos limita a compreensão global dos efeitos do exercício na pressão arterial em idosos hipertensos (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020).

As limitações individuais dos estudos revisados, como o uso de amostras de conveniência e a falta de aleatorização, devem ser consideradas ao interpretar os resultados (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020). Essas limitações afetam a generalização dos resultados para a população em geral, destacando a necessidade de cautela na interpretação (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020).

Os resultados têm implicações práticas relevantes para a prática clínica, sugerindo que a prescrição de exercícios físicos específicos pode ser eficaz no manejo da hipertensão em idosos (Cota, 2016; Munir et al., 2021). A importância de considerar o meio de treinamento na prescrição de atividades físicas é destacada, dada a influência diferenciada do meio aquático e terrestre na pressão arterial e nas respostas fisiológicas (Kim Woo-Cheol et al., 2016).

As lacunas identificadas sugerem a necessidade de pesquisas futuras que investiguem efeitos em diferentes subgrupos, comparando modalidades e explorando aspectos como periodização e detraining (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020). Essas áreas de pesquisa podem fornecer insights valiosos para a prática clínica e políticas de saúde relacionadas ao tratamento não farmacológico da hipertensão em idosos.

A análise crítica dos estudos revisados conclui que o exercício físico, tanto em meio aquático quanto terrestre, contribui para a redução da pressão arterial diastólica em idosos hipertensos (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020).

Parte superior do formulário

O estudo de Cota, R. L. (2016) Os resultados do estudo mostraram que a média da pressão arterial diastólica (PAD) em vigília foi significativamente menor nos

participantes que realizaram exercícios físicos em meio aquático em comparação com aqueles que praticaram exercícios em meio terrestre. Além disso, foi observado que a PAD durante o sono também apresentou uma tendência de ser menor no grupo que praticou exercícios em meio aquático, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente significativa. Esses achados sugerem que o exercício em meio aquático pode ter um impacto positivo no controle da pressão arterial em idosos hipertensos.

No entanto, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais do estudo. Entre as limitações metodológicas, pode-se citar o tamanho da amostra, que pode não ter sido grande o suficiente para detectar diferenças estatisticamente significativas em todas as variáveis avaliadas. Além disso, o estudo pode ter sido limitado pela falta de um grupo controle que não realizou exercícios físicos, o que poderia fornecer uma comparação mais robusta dos efeitos do exercício em meio aquático e terrestre na pressão arterial.

Em relação às limitações individuais, é importante considerar que os resultados podem variar de acordo com as características específicas de cada participante, como idade, sexo, condições de saúde pré-existentes e nível de condicionamento físico. Além disso, outros fatores, como a adesão dos participantes ao programa de exercícios e a variação na intensidade e duração das sessões de exercício, podem ter influenciado os resultados

Portanto, embora os resultados sugiram benefícios do exercício em meio aquático na redução da pressão arterial em idosos hipertensos, é importante interpretá-los com cautela devido às limitações metodológicas e individuais do estudo Cota, R. L. (2016).

O estudo realizado por Munir (2021) utilizou um desenho de pré-teste e pós-teste em um único grupo, com a intervenção sendo um programa de exercícios de gerenciamento de doenças crônicas realizado no Centro de Saúde Pública Batua Raya Makassar. Os resultados mostraram uma diferença significativa na pressão arterial sistólica e diastólica antes e depois do programa de exercícios, indicando a eficácia da intervenção no controle da pressão arterial em pacientes hipertensos (Munir, 2021) As limitações metodológicas e individuais do estudo podem incluir o tamanho da amostra, a falta de um grupo de controle e a possibilidade de viés de seleção devido ao uso de amostragem por conveniência. Além disso, a falta de acompanhamento a longo prazo dos participantes pode limitar a compreensão dos efeitos a longo prazo do programa de exercícios no controle da pressão arterial. Essas limitações devem ser consideradas ao interpretar os resultados do estudo (Munir, 2021)

Tibana et al., (2013) mostrou em seus resultados que o treinamento resistido resultou em aumento da tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, sem alterações nos lipídios lipoproteicos e na pressão arterial. Esses achados são consistentes com estudos anteriores que também observaram melhorias na tolerância à glicose e sensibilidade à insulina com o treinamento resistido.

No entanto, é importante notar que o estudo também encontrou que o treinamento resistido não teve um efeito significativo na pressão arterial em mulheres sem síndrome metabólica. Considerando as limitações metodológicas e individuais, é importante ressaltar que o estudo teve uma duração relativamente curta de oito semanas, o que pode não ter sido tempo suficiente para observar mudanças significativas na pressão arterial. Além disso, o tamanho da amostra pode ter sido limitado, o que pode afetar a generalização dos resultados para a população em geral. Outras variáveis, como a adesão ao programa de treinamento e possíveis diferenças na resposta ao treinamento entre os participantes, também podem ter influenciado os resultados.

Portanto, apesar dos resultados promissores em relação à tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, é importante interpretar os achados sobre a pressão arterial com cautela, considerando as limitações metodológicas e individuais do estudo Tibana et al., (2013)

Os resultados do estudo de Sousa, E. C. et al., (2017) mostraram reduções estatisticamente significativas na pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) após o treinamento de resistência em indivíduos pré-hipertensos e hipertensos. A análise quantitativa dos dados mostrou uma redução média de 8,2 mmHg na PAS e uma redução média de 4,9 mmHg na DAP. Essas descobertas são consistentes com estudos anteriores que também demonstraram os benefícios do treinamento de resistência na redução da pressão arterial.

No entanto, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais deste estudo. As limitações metodológicas podem incluir a heterogeneidade entre os estudos incluídos, a duração variável dos programas de treinamento de resistência e a falta de padronização em relação à intensidade e volume do treinamento. Além disso, as características individuais dos participantes, como idade, sexo e nível de condicionamento físico, podem ter influenciado os resultados.

Portanto, embora os resultados sugiram que o treinamento de resistência sozinho pode reduzir a pressão arterial em indivíduos pré-hipertensos e hipertensos, é importante

interpretar esses achados com cautela devido às limitações metodológicas e individuais do estudo Sousa, E. C. et al., (2017).

Nos resultados do estudo de Corrêa et al., (2014), Após o período de treinamento de resistência de 14 semanas, os participantes demonstraram um aumento na força absoluta do aperto de mão ($P = 0,001$), na força relativa do aperto de mão ($P = 0,032$) e uma diminuição da pressão arterial sistólica ($P = 0,001$), diastólica ($P = 0,008$) e média ($P = 0,002$) em comparação com os valores pré-exercício. Esses resultados são consistentes com estudos anteriores que demonstraram os efeitos positivos do treinamento de resistência na melhoria da força muscular e na redução da pressão arterial.

No entanto, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais deste estudo. Por exemplo, a ausência de um grupo de controle pode limitar a capacidade de estabelecer relações causais entre o treinamento de resistência e os resultados observados. Além disso, a falta de controle da ingestão de sal e do estado de hidratação dos participantes pode introduzir viés nos resultados hemodinâmicos. Outra limitação é a ausência de padronização da intensidade do treinamento de resistência, uma vez que foi controlada individualmente pelos participantes utilizando a Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (RPE).

Portanto, embora os resultados sejam promissores, é importante interpretá-los com cautela devido a essas limitações metodológicas e individuais, e futuras pesquisas devem abordar essas questões para fornecer uma compreensão mais abrangente dos efeitos do treinamento de resistência na força muscular e na pressão arterial.

De acordo com o estudo de Souza Filho et al (2014) prática de hidroginástica por um período de duas semanas levou a uma redução significativa da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica (PAD) no grupo experimental (GE), em comparação com o grupo controle (GC). Além disso, houve uma melhoria na capacidade funcional dos idosos, indicando que a hidroginástica pode ser eficaz na redução da pressão arterial e na melhoria da saúde cardiovascular em idosos hipertensos sedentários.

No entanto, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais do estudo. Entre as limitações metodológicas, destaca-se o tamanho da amostra, que foi uma amostra de conveniência, e a formação de grupos não aleatórios para comparação entre e intra-grupos, o que pode limitar a generalização dos resultados. Além disso, o período de intervenção foi relativamente curto, o que pode não refletir completamente os efeitos a longo prazo da prática de hidroginástica em idosos hipertensos.

Em relação às limitações individuais, é importante considerar que a resposta ao treinamento físico pode variar entre os participantes, devido a diferenças genéticas, níveis de condicionamento físico inicial, adesão ao programa de exercícios, entre outros fatores. Além disso, o estudo não abordou especificamente outras variáveis que poderiam influenciar os resultados, como a dieta dos participantes, o uso de medicamentos anti-hipertensivos, entre outros fatores que podem afetar a pressão arterial e a capacidade funcional.

Portanto, apesar dos resultados promissores, é importante interpretar os achados com cautela devido às limitações metodológicas e individuais, e futuras pesquisas com amostras maiores, grupos aleatórios e um período de intervenção mais longo podem fornecer uma compreensão mais abrangente dos efeitos da hidroginástica em idosos hipertensos Souza Filho et al (2014).

Os resultados do estudo realizado por Kim Woo-Cheol, Choi Suk-Lip, Kim Sung-Woon e Park Hae-Ryoung em 2016 mostraram que o grupo de exercícios aquáticos teve uma redução significativa na pressão arterial diastólica, pressão arterial média e frequência cardíaca após o teste em comparação com o pré-teste, enquanto o grupo de controle não apresentou diferenças estatisticamente significativas. Além disso, o grupo de exercícios aquáticos apresentou uma redução significativa no colesterol LDL e um aumento significativo no colesterol HDL após o teste em comparação com o pré-teste, enquanto o grupo de controle não mostrou diferenças estatisticamente significativas.

Esses resultados sugerem que o programa de exercícios aquáticos teve um impacto positivo na pressão arterial, frequência cardíaca e perfil lipídico em mulheres idosas com hipertensão. Isso é consistente com pesquisas anteriores que relataram efeitos semelhantes de programas de exercícios em idosos com hipertensão. No entanto, é importante notar que o estudo teve algumas limitações metodológicas e individuais que devem ser consideradas.

Em relação às limitações metodológicas, o estudo utilizou um tamanho de amostra relativamente pequeno e não incluiu um grupo de exercícios terrestres para comparação. Além disso, a duração do acompanhamento foi limitada a 12 semanas, o que pode não ser tempo suficiente para observar todos os efeitos a longo prazo do programa de exercícios aquáticos. As limitações individuais incluem a falta de controle sobre fatores de confusão, como dieta e medicação dos participantes, que podem ter influenciado os resultados.

Portanto, apesar dos resultados promissores, é importante interpretar esses achados com cautela devido às limitações metodológicas e individuais do estudo. Estudos

futuros com amostras maiores, grupos de comparação adicionais e acompanhamento a longo prazo são necessários para confirmar e expandir essa descoberta.

Os resultados do estudo realizado por Rezk et al., em 2018, demonstraram que o programa de treinamento resistido de curta duração e baixa intensidade promoveu respostas benéficas agudas na pressão arterial, sem evidência de resposta a exposição de curto prazo, e tendeu a melhorar o equilíbrio autonômico cardíaco em voluntários com hipertensão tratada. Os pesquisadores observaram um aumento significativo na força muscular em todos os grupos musculares treinados, bem como um aumento na resistência muscular, com magnitude de efeito maior para a resistência em comparação com a força muscular. Além disso, o programa de treinamento resistido foi considerado seguro, uma vez que nenhum dos voluntários avaliados apresentou lesões musculares ou efeitos cardiovasculares negativos durante a execução do programa.

No entanto, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais do estudo. Entre as limitações metodológicas, destacam-se o tamanho reduzido da amostra, a curta duração do programa de treinamento resistido e a falta de monitoramento ambulatorial da pressão arterial para investigar a magnitude e a duração do efeito hipotensivo pós-exercício. Além disso, a classificação da magnitude do efeito do treinamento resistido adotada no estudo considerou especificamente as variáveis de força e resistência muscular, sem abordar outras possíveis respostas fisiológicas ao treinamento.

Em relação às limitações individuais, é importante considerar que o estudo excluiu voluntários com histórico de doenças cardiovasculares, metabólicas e osteoarticulares que poderiam limitar a execução do programa de treinamento resistido. Além disso, os voluntários do grupo de hipertensos tratados não estavam utilizando medicamentos betabloqueadores durante o estudo, o que pode limitar a generalização dos resultados para uma população mais ampla de pacientes com hipertensão.

Portanto, apesar dos resultados promissores, é necessário considerar as limitações.

O estudo de Gomes et al.,(2020) avaliou o efeito hipotensor após uma sessão de hidroginástica e de caminhada em idosos hipertensos . Os participantes do estudo foram 15 indivíduos hipertensos, com idade média de 62,3 anos, participantes da extensão de hidroginástica do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPe. Após a realização das atividades, foi observado que a maioria dos participantes realizava alguma atividade física, sendo a caminhada e a hidroginástica as mais praticadas, com frequência de três vezes por semana e duração maior que 45 minutos. Em relação aos valores da pressão

arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) após a realização da caminhada e da hidroginástica, foi observada uma redução significativa, indicando um efeito hipotensor em ambos os grupos.

Apesar dos resultados promissores, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais do estudo. Primeiramente, a amostra foi composta por um número reduzido de participantes (15 indivíduos), o que pode limitar a generalização dos resultados para uma população mais ampla. Além disso, a falta de um grupo controle pode dificultar a atribuição dos efeitos observados exclusivamente à prática da hidroginástica e da caminhada. Outra limitação é a ausência de um acompanhamento a longo prazo para avaliar os efeitos dessas atividades físicas ao longo do tempo. Ademais, as características individuais dos participantes, como comorbidades e nível de condicionamento físico, podem ter influenciado os resultados, mas não foram devidamente controladas no estudo.

Portanto, embora os resultados sugiram um efeito hipotensor da hidroginástica e da caminhada em idosos hipertensos, é importante interpretá-los com cautela devido às limitações metodológicas e individuais presentes no estudo

O estudo realizado por Ruivo e Alcântara (2011) demonstrou que a prática de exercício físico é benéfica para pacientes hipertensos, resultando em uma redução da pressão arterial sistólica (PAS) de até 5 mmHg. Além disso, o estudo também apontou que os regimes de treino de força isoladamente podem reduzir tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica em 3 a 5 mmHg V6.

No entanto, é importante considerar as limitações metodológicas e individuais do estudo. Primeiramente, a heterogeneidade dos protocolos de exercício utilizados nos estudos incluídos na meta-análise pode ter influenciado os resultados, dificultando a generalização das conclusões. Além disso, a adesão efetiva dos participantes aos regimes de treino pode variar, o que pode ter impacto nos resultados observados. Outra limitação é a falta de padronização na medição da pressão arterial, o que pode introduzir viés nos resultados. Ademais, a idade e o tipo de exercício também foram identificados como fatores que podem modular a resposta ao exercício, o que pode ter influenciado os resultados observados.

Portanto, embora os resultados do estudo sugiram benefícios significativos do exercício físico na redução da pressão arterial em pacientes hipertensos, é importante interpretar esses resultados considerando as limitações metodológicas e individuais que podem ter influenciado os achados. Novos estudos com protocolos de exercício mais

padronizados e considerando fatores individuais são necessários para confirmar e ampliar essas descobertas.

Os estudos revisados fornecem evidências consistentes sobre os efeitos benéficos do exercício na redução da pressão arterial diastólica em idosos hipertensos (Correa et al., 2012; Tibana et al., 2013; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Cota, 2016; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Rezk et al., 2018; Munir et al., 2021; Gomes et al., 2020). A análise cronológica desses estudos sugere uma consistência geral nesses benefícios, destacando a eficácia de várias formas de exercício, incluindo exercícios aquáticos e treinamento de resistência (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020).

Possíveis discrepâncias nos resultados podem ser atribuídas a variações metodológicas e diferenças nas características das amostras e nos ambientes de treinamento (Cota, 2016; Munir et al., 2021). Variações na distância percorrida e na variabilidade da pressão arterial sistólica entre grupos de exercício aquático e terrestre refletem essas diferenças (Cota, 2016; Munir et al., 2021), evidenciando a influência diferenciada do meio aquático e terrestre na pressão arterial e nas respostas fisiológicas (Kim Woo-Cheol et al., 2016).

A identificação de lacunas na evidência ressalta a necessidade de mais pesquisas, especialmente na investigação de subgrupos específicos de idosos hipertensos e comparações diretas entre modalidades de exercício (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020). A escassez de estudos que abordam esses aspectos limita a compreensão global dos efeitos do exercício na pressão arterial em idosos hipertensos (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020).

As limitações individuais dos estudos revisados, como o uso de amostras de conveniência e a falta de aleatorização, devem ser consideradas ao interpretar os resultados (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020), afetando a generalização dos resultados para a população em geral e destacando a necessidade de cautela na interpretação (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020).

Os resultados têm implicações práticas relevantes para a prática clínica, sugerindo que a prescrição de exercícios físicos específicos pode ser eficaz no manejo da

hipertensão em idosos (Cota, 2016; Munir et al., 2021). A importância de considerar o meio de treinamento na prescrição de atividades físicas é destacada, dada a influência diferenciada do meio aquático e terrestre na pressão arterial e nas respostas fisiológicas (Kim Woo-Cheol et al., 2016).

A identificação de lacunas sugere a necessidade de pesquisas futuras que investiguem os efeitos em diferentes subgrupos, comparem modalidades e explorem aspectos como periodização e detraining (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020). Essas áreas de pesquisa podem fornecer insights valiosos para a prática clínica e políticas de saúde relacionadas ao tratamento não farmacológico da hipertensão em idosos.

A análise crítica dos estudos revisados conclui que o exercício físico, tanto em meio aquático quanto terrestre, contribui para a redução da pressão arterial diastólica em idosos hipertensos (Correa et al., 2012; Tibana et al., 2013; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Cota, 2016; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Rezk et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises e revisões realizadas proporcionaram uma compreensão mais aprofundada sobre os efeitos benéficos do exercício na redução da pressão arterial diastólica em idosos hipertensos. Os estudos revisados, embasados em evidências consistentes (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020), indicam uma relevância significativa da prática de exercícios físicos específicos nesse grupo populacional.

A análise crítica desses estudos revela uma consistência geral nos benefícios do exercício, destacando a eficácia de diferentes modalidades, como exercícios aquáticos e treinamento de resistência. No entanto, as discrepâncias nos resultados apontam para a importância de considerar variações metodológicas, diferenças nas amostras e nos ambientes de treinamento, assim como a influência diferenciada do meio aquático e terrestre na pressão arterial e nas respostas fisiológicas (Kim Woo-Cheol et al., 2016).

As lacunas identificadas na literatura reforçam a necessidade de pesquisas futuras que explorem efeitos em subgrupos específicos, realizem comparações entre modalidades de exercício e investiguem aspectos como periodização e detraining. Essas áreas de pesquisa promissoras podem preencher as lacunas existentes, proporcionando insights valiosos para a prática clínica e para o desenvolvimento de políticas de saúde mais eficazes no tratamento não farmacológico da hipertensão em idosos (Tibana et al., 2013; Gomes et al., 2020).

Apesar das contribuições substanciais dos estudos revisados, é essencial abordar as limitações metodológicas identificadas, como o uso de amostras de conveniência e a falta de aleatorização, que podem impactar a generalização dos resultados para a população em geral. A conscientização dessas limitações destaca a importância de interpretar os resultados com cautela (Cota, 2016; Munir et al., 2021; Tibana et al., 2013; Evitom Corrêa de Sousa et al., 2017; Correa et al., 2012; Martins, 2014; Kim Woo-Cheol et al., 2016; Rezk et al., 2018; Gomes et al., 2020).

Em suma, os achados destacam a relevância clínica do exercício na gestão da hipertensão em idosos, sublinhando a necessidade de considerar a diversidade de abordagens e modalidades. Estas considerações podem contribuir para a implementação de estratégias mais eficazes no âmbito da saúde pública, proporcionando benefícios significativos para a qualidade de vida dessa população.

REFERÊNCIAS

COTA, R. L. (2016). **Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) após uma sessão de exercício aquático e terrestre em idosos hipertensos**. Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) após sessão de exercícios aquáticos e terrestres em idosos hipertensos. Universidade Federal de Ouro Preto. Munir, N. W., Asfar, A., Sakir, R., & Asnaniar, W. O. S. (2021).

GOMES, S. N., GOMES, A. K. T., & BEZERRA, J. B. Hipotensão pós-exercício resistido, hemodinâmica e variabilidade da frequência cardíaca: influência da intensidade do exercício. **Revista Europeia de Fisiologia Aplicada**, 98(1), 105-112. (2020).

KIM Woo-cheol, CHOI Suk-Lip, Kim Sung-woon, & Park Hae-Ryoung. Avaliação da pressão arterial e condicionamento cardiorrespiratório de idosos com hipertensões praticantes de hidroginástica. **Revista Movimenta**, 7(1), 632-644 (2016).

OLIVEIRA, A. N.; GOMES, A. K. T.; BEZERRA, J. B. (2020). Efeito hipotensor de uma sessão de hidroginástica e caminhada em idosos hipertensos. *Arq. Sutiãs. Fís.*, 3(1), 23–28. DOI: 10.20873/abef.2595-0096.v3n1p2228

REZK, C. C., MARRACHE, R. C., TINUCCI, T., MION, D., & Forjaz, C. L. Os efeitos dos aquaróbicos na pressão arterial, frequência cardíaca e perfil lipídico em mulheres idosas com hipertensão. **Revista Indiana de Ciência e Tecnologia**, 9(46), 1-6. DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i46/107177 (2006).

RUIVO, J. A., & ALCÂNTARA, P. Efeito hipotensor de uma sessão de hidroginástica e caminhada em idosos hipertensos. *Arquivos Brasileiros de Educação Física*, 3(1), 23-28 (2011). Exercício físico e hipertensão arterial: revisão sistemática e meta-análise. **Revista Portuguesa de Cardiologia**, 30(2), 159-173.

SOUSA, E. C., ABRAHIN, O., FERREIRA, A. L. L., RODRIGUES, R. P., ALVES, E. A. C., & VIEIRA, R. P. **Efeitos de oito semanas de treinamento resistido sobre os**

fatores de risco de síndrome metabólica em mulheres com sobrepeso/obesidade - "Um Estudo Piloto". Diabetol Metab Syndr. 2013; (2017).

SOUZA FILHO, L. F. M. de. Efeito sustentado do treinamento resistido sobre a pressão arterial e a força de preensão manual após um período de de treinamento em idosas hipertensas: um estudo piloto. **Intervenções Clínicas no Envelhecimento**, 9, 219–225. (2014).

TIBANA, R. A., BENIK, F. M., FONTANA, K. E., NETO, F. R., SANTANA, F. S. **O treinamento resistido isoladamente reduz a pressão arterial sistólica e diastólica em pré-hipertensos e hipertensos: metanálise. Pesquisa em Hipertensão**, 40(9), 927-931. Nascimento, D. C., , ... Prestes, J. (2014).

TIBANA RA, NAVALTA J, BOTTARO M, VIEIRA D, TAJRA V, SILVA AD, DE FARIAS DL, PEREIRA GB, DE SOUZA JC, BALSAMO S, CAVAGLIERI CR, PRESTES J. Programa de Gerenciamento de Doenças Crônicas Exercício sobre a Pressão Arterial em Pacientes Hipertensos. **Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan**, 6(Edição Especial 1), 75-78. DOI: 10.30604/jika.v6iS1.764

V2 RUIVO, J. A., & ALCÂNTARA, P. (2011). Utilidade diagnóstica e prognóstica, bem como as mais recentes diretrizes sobre prescrição e monitoramento de regimes de exercícios e terapia medicamentosa no seguimento clínico de pacientes hipertensos ativos. **Revista Portuguesa de Cardiologia**, 30(2), 152. DOI: 10.1016/j.repc.2011.12.012